

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478275>

Хамдамова Гулнора Кушаковна

Ферганская область Кушитепинский район школе 21

ELSEVIER

Received: 22-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: в данной статье рассматриваются о методы обучения разговорной речи, обычные общения, чёткие правила и грамматические нормы.

Keywords:.. стиль, речь, разговор, грамматика, общения, информация, язык, форма.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Разговорный стиль речи — тот, который мы используем в повседневных беседах. Это легкая речь, отличающаяся непосредственностью. Здесь нет никаких установленных правил, что и делает разговорный стиль уникальным.

Разговорный стиль применяется в обычном общении — здесь не нужны четкие правила и рамки. Возможно, по этой причине он в некоторых случаях признается как низшая ипостась грамматической нормы.

Основная функция разговорного стиля речи — передача информации в неофициальной обстановке посредством языка в устной форме. Простыми словами, его задача — обеспечить бытовую связь между двумя или несколькими людьми.

Где применяется разговорный стиль? Это область бытовых отношений:

- между друзьями;
- в кругу знакомых;
- в общении среди коллег;
- на улице, в магазинах и другой неформальной обстановке.

Помимо повседневной жизни разговорный стиль применяют в художественных текстах и публицистических. Например, в репортажах с места происшествия. Значение разговорного стиля в литературе — передать реализм, создать определенный образ героя.

Нарушением разговорного стиля является злоупотребление книжной лексикой, терминологией и канцеляризмами.

В начальных классах дети приобретают большое количество представлений, понятий, сведений об окружающей жизни (при-рода,

общественная жизнь, труд, быт). Ознакомление с этим материалом, его усвоение, а также формирование навыков применять полученные сведения в повседневной жизни требует от ученика активной познавательной деятельности. Учитель организует, направляет ее, что выражается в подготовке к восприятию материала, в организации наблюдений для выяснения характерных признаков предмета или явления, в их сравнении, подводит детей к выводам, помогает их использовать в различных упражнениях. Каждый элемент познавательной деятельности требует определенных речевых средств (обозначение предметов, явлений, признаков, действий – всего того, что составляет содержание учебного материала, обозначение тех операций которые совершаются над ним, выражение вопросов, возникших в процессе освоения материала, словесное обозначение действий ученика с учебным материалом, понимание инструкций учителя по ходу выполнения заданий, сообщение о своем отношении к наблюдаемому и т. п.). Из сказанного можно заключить, что работа над разговорной речью в связи с учебными занятиями является их органической частью: усваивая содержание программного материала на наглядной и словесной основах, дети продвигаются и в речевом развитии. При этом практически очень трудно разграничить усвоение навыков а применении отдельных высказываний разговорного типа (побуждения, отдельные реплики, диалог) и описательно-повествовательной речи.

В начальных классах специальной школы сведения об окружающем мире учащиеся получают на уроках развития устной и письменной речи, чтения, в процессе наблюдения, экскурсий, бесед, внеклассных мероприятий, трудовой деятельности. Особое место занимают так называемые предметные уроки, содержанием которых может быть материал, включенный в программу по русскому языку, а также по природоведению.

В составленные на этих уроках фразы дети включают биологические термины, упражняются в ответах и постановке вопросов по программным темам. Эта работа объединяется с демонстрацией биологических объектов, с наблюдениями, практическими опытами учеников по выяснению свойств различных веществ (песок, вода и др.).

Предметные уроки являются очень эффективной формой практического, наглядно-действенного познания окружающего мира. Они предполагают ознакомление с предметами в натуре, в их естественных связях с другими предметами и явлениями. Поэтому большую роль в познании материала этих уроков играют наблюдения, экскурсии, практические работы. Приобретаемый на этих уроках материал усваивается в процессе бесед, требует использования самых разнообразных высказываний разговорного типа (вопросы, ответы, просьбы, поручения и др.).

Систематизируется, обобщается и частично расширяется материал предметных уроков путем чтения специально составленных или подобранных текстов.

Познавательная активность учащихся, проведение элементарных наблюдений, опытов, выполнение разнообразных поручений учителя, работа на огороде, в саду, посещение с практической целью магазина, почты, поездка в транспорте и т. п. — все это способствует не только умственному развитию детей и приобретению необходимых в жизни знаний и практических навыков, но и создает богатейшие возможности для практики непосредственного речевого общения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Чевелева Н. А. Развитие речи детей в процессе ручной деятельности. — В кн.: Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи/Под ред. Р. Е. Левиной. М., 1961.
2. Чудинова М. Л. Приемы активизации речи у алаликов. — В кн.: Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи/" Под ред. Р. Е. Левиной. М., 1961.
3. Шаховская С. Н. Использование наглядности при развитии речи детей с алалией. — В сб.: Расстройства речи и методы их устранения. М., 1975.
4. Дополнительная литература
5. Бессонова Т. П. Подготовка учащихся к усвоению правил правописания и грамматики на уроках развития речи. — Дефектология, 1973, № 3.
6. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи/Под ред. С. С. Ляпидевского и В. И. Селиверстова. М., 1968.